

Behavioural Reasoning Theory: riflessioni metodologiche ed evidenze empiriche

Rizzi, F.^{a*} Gigliotti, M.^b

^{a,b} *Dipartimento di Economia (UNIPG)*

* *Autore corrispondente*

Parole chiave: Behavioral reasoning theory; Reasons for; Reasons against; Technology adoption; Alternative fuel vehicles

Classificazione JEL: M31; O33

Introduzione

Obiettivo di questo lavoro è analizzare l'impatto che research design alternativi hanno sulla valutazione dei fattori abilitanti e ostacolanti l'intenzione di acquisto di prodotti innovativi, con specifico riferimento ai veicoli a carburante alternativo. In particolare, lo studio intende analizzare in che modo l'applicazione di approcci alternativi di indagine, per quanto ampiamente diffusi in questi studi, possa influenzare i risultati della ricerca.

Il quadro teorico di riferimento per l'operazionalizzazione della ricerca è quello della Behavioral Reasoning Theory (BRT) (Westaby, 2005; Claudy et al., 2015). Questa teoria, a differenza delle teorie che pongono l'accento esclusivamente sui fattori abilitanti, considera sia le "reasons for" che le "reasons against" che influenzano l'intenzione di adottare una determinata tecnologia innovativa.

Metodo

Considerando l'estrema varietà di fattori finora considerati in letteratura e le varie modalità utilizzate per la loro misurazione, si ritiene che le scelte realizzate nella fase di identificazione e operazionalizzazione delle "reason for/against" possano modificare i risultati ottenuti nella stima dei modelli proposti. Quindi, tramite il ricorso ad un design sperimentale "between-groups" (Koschate-Fischer & Schandelmeier, 2014) e un design "rank-ordering" (Aguinis & Bradley, 2014) il presente studio intende valutare le possibili conclusioni divergenti che le due scelte metodologiche possono produrre.

La ricerca verrà realizzata mediante somministrazione di una survey online ad un campione controllato, accessibile tramite un'apposita agenzia specializzata.

Risultati

Molteplici sono i contributi dello studio. Dal punto di vista teorico, alimenta le evidenze empiriche sulla BRT e come le "reason for/against" concorrono a determinare le scelte comportamentali dei consumatori. Metodologicamente, intende fornire robuste evidenze empiriche circa la validità e adeguatezza dei vari metodi applicati. Il paper fornisce anche implicazioni manageriali legate a come individuare dei fattori che promuovono e che ostacolo l'adozione da parte dei consumatori di soluzioni anche nelle prime fasi della loro diffusione, fornendo con ciò indicazioni specifiche relativamente alle tecnologie eco-innovative in ambito automobilistico. Ciò consente la definizione, da parte delle imprese e organizzazioni coinvolte, di politiche atte all'incentivazione degli elementi abilitanti e all'eliminazione delle barriere.

Bibliografia

Aguinis, H., & Bradley, K. J. (2014). Best Practice Recommendations for Designing and Implementing Experimental Vignette Methodology Studies. *R*, 17(4), 351–371.

Claudy, M. C., Garcia, R., & O'Driscoll, A., 2015. Consumer resistance to innovation—a behavioural reasoning perspective. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43, 528-544.

Koschate-Fischer, N., & Schandelmeier, S. (2014). A guideline for designing experimental studies in marketing research and a critical discussion of selected problem areas. *Journal of Business Economics*, 84(6), 793–826. <https://doi.org/10.1007/s11573-014-0708-6>

Westaby, J. D., 2005. Behavioural reasoning theory: Identifying new linkages underlying intentions and behaviour. *Organisational Behavior and Human Decision Processes*, 98(2), 97-120.

Progetti finanziati coinvolti

Il presente lavoro è finanziato dal progetto Prin 2020 "Technical, Environmental and Socio-Economic study of power-to-fuel solutions for a sustainable path towards a green future: achieving 80% renewable electric energy and 40% renewable primary energy supply within the next two decades".

DOI 10.5281/zenodo.10054040